

Chancen der Risikoquantifizierung im abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz durch Fehlerbäume

Wie effektiv sind Brandschutzmaßnahmen? Wo liegt das optimale Verhältnis zwischen der Höhe an eingesetzten finanziellen Mitteln und dem Zuwachs an Sicherheit? Und vor allem für welches Schutzziel (Personensicherheit der Nutzer, Sicherheit der Einsatzkräfte, Sachwertschutz oder Umweltschutz)? Diese und viele ähnliche Fragen sind stets Bestandteil der Brandschutzplanung des vorbeugenden wie auch des abwehrenden Brandschutzes. Die objektive und nachvollziehbare Beantwortung dieser Fragen stellt sich jedoch in der Praxis komplex dar. Der Gedankengang zur jeweiligen Entscheidung sollte für jeden Beteiligten transparent und nachvollziehbar formuliert werden und im besten Fall auch als Entscheidungsgrundlage für künftige vergleichbare Anwendungszwecke im Brandschutz dienen. Der vorliegende Artikel beschreibt die Möglichkeit der Risikoquantifizierung im abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz durch eine Fehlerbaumanalyse (eng. Fault-Tree-Analysis = FTA). Ziel dieses Verfahrens ist es, an der Schnittstelle zwischen abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz eine objektive Risikomessung durchführen zu können. Im Folgenden werden ein Überblick der Funktionsweise gegeben und anhand einiger Beispiele erläutert, aber auch die Grenzen der Methodik aufgezeigt.

Sicherheit und Risiko

Unter dem Begriff Sicherheit werden die Kennzahlen der Zuverlässigkeit (eng. Reliability), Verfügbarkeit (eng. Availability), Instandhaltbarkeit (eng. Maintainability) und der Sicherheit (eng. Safety) des Systems kumuliert. Als feststehender Begriff hat sich eine sogenannte RAMS-Analyse durchgesetzt. In diesem Verfahren wird jeder Einflussfaktor eines Systems bewertet und seine Auswirkung auf das Gesamtsystem analysiert. Dieses Gedankenmuster ist bereits eine allgemein anerkannte Regel in benachbarten Ingenieurdisziplinen wie dem Flugzeugbau [GEN16], bei der Zulassung von Medizinprodukten [ARN13] oder der Nukleartechnik [BSS05]. Das Wissen um diese Methodik kann auf den Brandschutz übertragen werden um:

1. eine rein sachliche Auseinandersetzung bei der Planung von Maßnahmen zu ermöglichen;
2. den optimalen Schnittpunkt zwischen den ein-

gesetzten finanziellen Mitteln und dem Zuwachs an Sicherheit für eine geplante oder ergriffene Brandschutzmaßnahme zu finden;

3. Die Vergleichbarkeit von Kompensationsmaßnahmen zu ermöglichen.

Der Vorwurf „Brandschutz wird immer teurer und lohnt sich nicht“ [BRA17] ist leider in manchen Fällen begründet. Die FTA bietet die Möglichkeit, eine Methodik an die Hand zu geben, in dem die Maßnahmen im Zugewinn an Sicherheit und den entstehenden Kosten nachvollziehbar und sauber beantwortet werden kann. Dadurch kann verdeutlicht werden, dass im Brandschutz Maßnahmen ergriffen werden, welche im falschen Verhältnis zwischen Zugewinn an Sicherheit und eingesetzten finanziellen Mitteln stehen.

Bei jeder geplanten Maßnahme muss abgewogen werden, ob sie im Verhältnis zum Aufwand steht und was genau verbessert werden wird. Die FTA bietet als Tool die Möglichkeit, eine Schwachstellenanalyse durchzuführen, ein Problem zu objektivieren und den Zuwachs an Sicherheit zu bemessen. Das Risiko eines Events (R_E) wird mathematisch aus dem Produkt der Eintrittswahrscheinlichkeit (Pr_E) und dem Schadensausmaß (Co_E) definiert. Somit gilt:

$$R_E = Pr_E * Co_E$$

Durch das Produkt der zwei Einflussfaktoren ist ein Ausgleich möglich. Dabei muss genau zwischen den drei Möglichkeiten der Unsicherheit unterschieden werden (Risiko vs. Ungewissheit vs. Unwissen). Beim Risiko sind die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß bekannt. Anders verhält es sich bei der Ungewissheit, bei der die Wahrscheinlichkeit bekannt ist, jedoch nicht das Ausmaß. Nur bei Unwissen sind die Wahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß nicht bekannt. Eine Zusammenstellung befindet sich in Tabelle 1.

Einflussfaktor	Möglichkeiten der Unsicherheit		
	Risiko	Ungewissheit	Unwissen
Wahrscheinlichkeit	bekannt	bekannt	unbekannt
Ausmaß	bekannt	unbekannt	unbekannt

Tabelle 1: Begriffsdefinition des Risikos, der Ungewissheit und des Unwissens anhand der Einflussfaktoren Wahrscheinlichkeit und Ausmaß [BSS15].

Der Fehlerbaum

Die FTA stellt ein Tool zur Analyse der visuellen Anzeige und Bewertung von Fehlerpfaden in einem komplexen System und bietet damit einen Mechanismus für eine effektive Risikobewertung auf der Systemebene [FTA99]. Die ersten Anwendungen lassen sich auf die Berechnung der Zuverlässigkeit im Apolloprogramm der NASA und der Verfügbarkeitsanalyse für Nuklearanlagen zurückführen [FTA65, WASH76]. Die Grundidee hinter der Entwicklung war, die Frage: „Wie kann es dazu kommen, dass [...]“ in einer strukturierten Art und Weise zu beantworten. Hierbei steht das [...] für ein unerwünschtes Ereignis, das sogenannte Top-Event. Allgemein gibt es keine feste Definition, was das Top-Event zeigen soll, da es von der Fragestellung abhängt. Mögliche Fragestellungen im Brandschutz könnten sein:

Wie kann es dazu kommen, dass:

- ... es zu einer Brandausbreitung in die nächste Nutzungseinheit kommt?
- ... eine Personenrettung mittels Leitern der Feuerwehr nicht möglich ist?
- ... eine Branddetektion sowohl durch Menschen als auch durch technische Anlagen versagt?

Die dargestellten Beispiele sind jeweils als Aussage zur Versagenswahrscheinlichkeit beschrieben. Der Gegenpart zu Versagenswahrscheinlichkeit ist die Verfügbarkeit eines Systems, sodass je nach Aussage die Verfügbarkeit p_R (Zuverlässigkeit) oder die Versagenswahrscheinlichkeit (Ausfall) p_F beschrieben werden kann mit:

$$1 = p_R + p_F$$

Die Anatomie des Fehlerbaums

Eine FTA besitzt mehrere unterschiedliche Elemente. Die wichtigsten sind:

1. Top-Event: Dies beschreibt den höchsten Punkt innerhalb eines Fehlerbaums und das generelle Ziel. Unterhalb des Top-Events wird dieses mittels Gates (zu deutsch auch „Logikgatter“ oder „Gatter“ genannt) mit anderen Primärevents verbunden.

Beispiel: Als Top-Event und damit das Ziel des FTA ist Verfügbarkeit der Personenrettung über Leitern der Feuerwehr.

2. ODER-Gate: Das Gate verbindet mehrere andere Gates oder Primärevents. Das übergeordnete Element tritt ein, wenn mindestens eines der untergeordneten Ereignisse eingetreten ist.

Beispiel: Übergeordnetes Element ist die Personenrettung im Brandfall aus dem Gebäude. Die kann entweder durch einen baulichen Rettungsweg eines Gebäudes erfolgen ODER über die Leitern der Feuerwehr. Somit ist die Personenrettung durch ein ODER-Gate mit der möglichen Rettung über Leitern der Feuerwehr und dem baulichen Rettungsweg verknüpft.

3. UND-Gate: Das übergeordnete Ereignis tritt ein, wenn alle untergeordneten Ereignisse eingetreten sind.

Beispiel: Das übergeordnete Ereignis ist die Personenrettung über Leitern der Feuerwehr. Um dies zu erreichen muss eine Leiter vorhanden sein UND ebenfalls das passende Personal. Somit ist die Personenrettung über eine Leiter der Feuerwehr mit einem UND-Gate mit dem Personal und dem Material einer Feuerwehrleiter verbunden.

4. K-Gate: Das übergeordnete Ereignis tritt ein, wenn mindestens K untergeordnete Ereignisse eingetreten sind.

Beispiel: Übergeordnetes Element ist eine funktionsfähige Leitstelle. Es gibt insgesamt acht Disponenten-Arbeitsplätze. Um die Funktionsfähigkeit der Leitstelle zu erhalten, sind sechs von acht Arbeitsplätzen nötig. Somit stellt dieses Beispiel ein 6-K-Gate dar.

5. Primärevent: Ein Primärevent beschreibt die Ausfallwahrscheinlichkeit oder Verfügbarkeit innerhalb einer FTA als tiefstes Element.

Beispiel: Die Wahrscheinlichkeit für das Versagen der Brandlöschung im Anforderungsfall (in der Brandentstehungsphase nach 5 Minuten) mittels Kleinlöschgerät liegt bei $3,0 \cdot 10^{-1}$. [BSS15]. Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Primärevents p_E kann als ein Wert zwischen 0 und 1 ausgedrückt werden $p_E \in [0; 1]$. Alternativ kann auch die MTBF (durchschnittliche Zeitdauer zwischen zwei Ausfällen) angegeben werden. Eine technische Komponente mit einer MTBF = 100 a bedeutet, dass die Komponente alle 100 Jahre einmal ausfällt. In komplexen Systemen können im Primärevent auch erweiterte Kennzahlen eingegeben werden, wie Verteilungsformen, Kosten für den Ausfall usw.

Diese Aufzählung stellt nur einen Ausschnitt der üblichen Systembausteine eines Fehlerbaums dar. Um sehr komplexe Systeme zu simulieren, gibt es noch diverse weitere Elemente wie dem gemeinsamen Fehler (z. B. Stromausfall) = common cause oder den priorisierten Gates bei denen die Reihenfolge bei Auftritt mehrerer Fehler definiert wird.

Drei Ebenen der Aussagekraft

Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, aus einem Fehlerbaum Aussagen zu kreieren. Je genauer das Ergebnis sein soll, desto mehr Informationen benötigt eine FTA zur Generierung. Allgemein gibt es drei Ebenen für die Anwendung der FTA:

1. Ablaufbaum (eng. event-tree-analysis): In dieser Darstellungsform kommt es speziell auf die schematischen Zusammenhänge an. Das Top-Event wird ausschließlich durch die sinnvolle Verknüpfung von Gates und Primärevents dargestellt. Abbildung 1 zeigt den Fehlerbaum für die Rettung von Personen über eine Leiter der Feuerwehr im Einsatz. Hierbei wird postuliert,

Abbildung 1: Die Abbildung zeigt einen möglichen Fehlerbaum mit den nötigen Elementen für eine Personenrettung über Leitern der Feuerwehr mit der Alarmierung, Verfügbarkeit des Einsatzpersonals, der Verfügbarkeit der Leiter und die einsehbare Anleiterstelle mit einer UND-Verknüpfung (Abk. FW = Feuerwehr).

Abbildung 2: Die Abbildung zeigt eine Versagenswahrscheinlichkeit des Top-Events von 0,171 im Analysezeitraum.

dass vier Elemente nötig sind für die Erfüllung der Aufgabe. Diese sind Alarmierung der Feuerwehr, Verfügbarkeit von Personal zur Durchführung der Leiterrettung, die Verfügbarkeit der Leiter muss gewährleistet sein und die Anleiterstelle muss einsehbar sein. Alle Elemente sind mit einem UND-Gate verbunden, ebenfalls das Subsystem „Alarmierung der Feuerwehr“, möglich durch eine Alarmübertragung durch eine BMA oder über Telefon/Handy. Hier befindet sich nun ein ODER-Gate. Die Primärevents werden hierbei durch einen kleinen Kreis (ohne weitere Subsysteme) und Dreiecke (mit

weiteren Subsystemen) beschrieben. Bei dieser Methodik wird der Baum mit keinen Versagenswahrscheinlichkeiten implementiert. Es geht lediglich um eine qualitative Aussage, was mit was zusammenhängt. Es dient vor allem der Vermeidung falscher Diskussionen über abhängige Faktoren bei der Systemanalyse.

2. Klassische Fehlerbaumanalyse (fault-tree-Analysis): In dieser Form wird der Fehlerbaum mit Kennzahlen der Verfügbarkeit oder Versagenswahrscheinlichkeit ausgestattet. Somit sind nun Aussagen über die Zuverlässigkeit des Systems möglich. Hier werden durch die Verknüpfungen

mit den entsprechenden mathematischen Operationen die kumulierten Wahrscheinlichkeiten simuliert. Als Eingangswert für die Primärevents werden Kennzahlen der Zuverlässigkeit, der Analysedauer, möglicher Kosten für den Ausfall usw. definiert. Damit kann man nun die Zuverlässigkeit des Systems darstellen. Durch die Minimalschnitte können Schnittpunkte innerhalb der FTA beschrieben werden, mit welcher Gewichtung sie das Top-Event beeinflussen. Dies wird im Normalfall als %-Angabe definiert. Im dargestellten Fall haben AE, BP und FF 17% Anteil als Auswirkung auf die Versagenswahrscheinlichkeit des Top-Events (siehe Abbildung 2).

3. Dynamische Fehlerbaumanalyse (eng. Dynamic fault tree analysis): Die komplexeste Stufe bei der Modellierung einer FTA beinhaltet eine Zeitachse für den Betrachtungszeitraum. Bis jetzt wurde der Systemzustand zu einem bestimmten Zeitpunkt dargestellt. Komponenten altern unterschiedlich (baulich vs. anlagentechnisch) oder eventuell gar nicht (Personal verfügbar). In dieser Variante wird auf eine Systemvereinfachung verzichtet. Es wird somit der Wert eines Primärevents und aller Gates an einen festen Zeitpunkt gekoppelt. Somit können komplexe Reihenfolgen von Ausfällen modelliert werden. Diese Methodik eignet sich jedoch meist nur in komplexen abgeschlossenen Systemen wie Medizinprodukten, Rechenzentren oder Nuklearanlagen [SCH15].

Die Fehlerbaumanalyse ist eine etablierte Methode zur qualitativen und quantitativen Modellierung und Analyse des Ausfallverhaltens von Systemen unter Gesichtspunkten der Zuverlässigkeit und funktionalen Sicherheit. Die FTA vermag als eine Boolesche, statische Modellierungsmethode ohne Zeitkonzept dynamische Effekte im Ausfallverhalten nicht oder nur mit statischen Näherungen zu modellieren. Existierende Erweiterungen der FTA um dynamische Effekte, insbesondere Reihenfolgen, überführen die in der FTA modellierte Systemstruktur ganz oder teilweise in zustandsbasierte Modelle, lösen diese und führen die Ergebnisse in die FTA zurück. Eine solche dynamische FTA besitzt Einschränkungen, insbesondere die exponentielle Zunahme der zu berücksichtigenden Zustände und den Verzicht auf Vereinfachungspotenziale der (Booleschen) Fehlerbaum-Logik. Der Wechsel in den Zustandsraum erschwert zudem die Durchführung bzw. die Aussagekraft qualitativer Analysen, wie sie aus der statischen FTA bekannt sind. Insbesondere mit Blick auf den jeweils notwendigen Aufwand als limitierende Anforderung an eine praxisgerechte Modellierungsmethode besteht daher Bedarf nach einem Vorgehen, welches dynamische Effekte wie Reihenfolgen von Ausfallereignissen berücksichtigt, ohne auf den Zustandsraum auszuweichen. Ein Beitrag zur Lösung zeichnet sich mit dieser Veröffentlichung ab.

Mathematische Grundlage

Die Gesetzmäßigkeit eines FTA beruht im wesentlichen auf der Booleschen Algebra, welche ein Teilgebiet der linearen Algebra von Hassler Whitney darstellt [WHI35]. Hierbei wird auf Basis der Interpretation von komplexen Systemen eine Logikform eingeführt, die durch drei Operatoren unterschiedliche Variablen verknüpft. Diese sind:

- Operator \wedge für UND
- Operator \vee für ODER
- Operator \neg für NICHT

Somit gibt es feste Kombinationen aus den Operatoren und den Variablen mit jeweils einer dichotomen Ausprägung [0; 1]. Mögliche Kombination sind dann nach Genocchi [GEN99]:

Abbildung 3: Venn-Diagramm zur Darstellung kombinierter Wahrscheinlichkeiten.

Somit können Fehlerbäume präzise als Boolesche Formel beschrieben werden. Die Verbindungen durch die möglichen Gates werden dann durch die allg. mathematischen Gesetze im Bezug auf die Wahrscheinlichkeiten verbunden. Bezogen auf einen Fehlerbaum können die auftretenden Ereignisse auf Variablen und die Gates auf logische Operatoren abgebildet werden. Es kann dann einfach nach den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten (siehe Abbildung 4) weitergerechnet werden [EDL15].

a	b	$a \wedge b$	a	b	$a \vee b$	a	$\neg a$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0

Abbildung 4: Die möglichen Kombinationen der Gates AND und OR mit der Negation.

Ebenfalls bildeten für die Berechnung des Ergebnisses (meistens ein Zeitintervall) mit der Aussage „Wie wahrscheinlich ist es, dass das System in der Zeit x versagt?“ verschiedene Verteilungsformen die Basis. In der Realität kann man den wenigsten Primärevents eine feste Wahrscheinlichkeit zuordnen. Sie ist gewöhnlich zeitabhängig und ist Teil des Alterungsprozesses, sodass ein Ausfall umso wahrscheinlicher wird, desto älter der jeweilige Systembaustein ist. Hierbei zeigt die Abbildung 5 die zwei häufigsten Verteilungsformen. Oben die Todesfälle beim Menschen nach Alter, die besagt, dass es kurz nach der Geburt eine leicht gehäufte Todeswahrscheinlichkeit gibt, die jedoch im Laufe des Alters abnimmt

und dann wieder stark steigt. Unten ist typische U-Verteilungskurve

von technischen Systemen abgebildet nachdem ein technisches System (Auto, Handy, BMA, Drehleiter, ...) direkt nach Inbetriebnahme eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit hat, dann folgt eine Phase mit konstanter niedriger Wahrscheinlichkeit, die dann zum Ende hin wieder ansteigt.

Abbildung 5: Die häufigsten Verteilungskurven der kumulierten Anzahl der Ausfälle in Abhängigkeit der Zeit [EDL15].

Diese Systematik wird in einem komplexen Fehlerbaum auch berücksichtigt. Im Folgenden werden wir die Systematik der Kombination aus UND- und ODER-Gates kurz beschreiben. Für eine weitere methodische Aufarbeitung eignet sich „Fehlerbaumanalyse in Theorie und Praxis“ als gutes Buch [EDL15].

Ergebnisse eines Fehlerbaums

Nach Eingabe aller Parameter der Primärevents ist ein großer Schritt getan. Die Versagenswahrscheinlichkeit von Primärevents kann entweder als Wert zwischen 0 und 1 definiert werden oder als MTBF. Darüber hinaus muss definiert werden, ob das Primärevent nur einmal pro Analyseperiode ausfallen kann (z. B. durch Brand) oder ob es mehrfach möglich ist (z. B. Störung einer BMA).

Je nach Genauigkeit und Aussagekraft können die Primärevents mit den Kosten der Errichtung, den Ausführungskosten für eine Redundanz oder der durchschnittlichen Ausfalldauer bei Eintritt eines Events bis zum Beheben des Fehlers versorgt werden. z. B. gibt es bei der Simulation der

Verfügbarkeit einer Feuerwehreinheit immer eine gewisse Zeit der Ausfalldauer und der Kosten, welche entstehen, um den Arbeitsplatz des Disponenten wie der in Betrieb zu nehmen. Nun müssen nur noch die Primärevents mit den passenden Gates verknüpft werden, schon können diverse interessante Aussagen getroffen werden (RAMS-Analyse).

Diese sind normalerweise:

- **Reliability (Zuverlässigkeit):** In der Analyseperiode (z. B. 1 Jahr) fällt das Gesamtsystem mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,005 aus. Daraus folgt natürlich, dass die Verfügbarkeit des Systems bei 0,995 liegt.
- **Availability (Verfügbarkeit):** Hier wird innerhalb der Analyseperiode eine Aussage über die Kombination der Ausfalldauer mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit ausgegeben, sodass zielführende Aussagen wie „Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,95 wird die Ausfalldauer innerhalb eines Jahres unter 6,4 Stunden liegen“ getroffen werden können.
- **Maintainability (Wartbarkeit):** Hier kann über die zu erwartenden Wartungskosten eine Aussage getroffen werden. Dies ist speziell im Brandschutz eine wichtige Kenngröße, um Fragen wie „Wann ist es sinnvoll, eine neue BMA zu installieren“ oder im abwehrenden Brandschutz „Wann ist es sinnvoll, eine neue Drehleiter oder einen Disponenten-Arbeitsplatz zu errichten“ beantworten zu können. Hier können konkrete Aussagen wie „Zu 78% werden keinerlei Wartungskosten oder Ausfallzeit kommen, wenn es jedoch zu einem Ausfall kommt, wird es zu Kosten von mindestens 10 000 € kommen“.
- **Safety (Sicherheit):** Der Begriff Sicherheit innerhalb der RAMS-Analyse beinhaltet eine Schwachstellenanalyse des Systems. So sind durch die Methodik der Minimalschnitte [EDL15] Knotenpunkte gefunden worden, welche großen Einfluss auf die Sicherheit des Gesamtsystems haben. Hier stellt sich dann die Frage, durch welche Maßnahme die Gesamtversagenswahrscheinlichkeit am effektivsten im Bezug auf die Kosten reduziert werden kann. So sind mögliche Aussagen wie „Die Installation einer BMA zu einer Sprinkleranlage erhöht die Zuverlässigkeit um 0,0005, während die redundante Ausführung einer Sprinklerpumpe die Zuverlässigkeit um 0,005 erhöht“.

Grenzen der Fehlerbaumanalyse

Obwohl sie ein Tool zur Risikoquantifizierung ist, kann die FTA für missbräuchliche Aussagen verwendet werden. Wenn entweder die Gates nicht zutreffend sind oder die Eingangswahrscheinlichkeiten der Primärevents verfälscht werden, entstehen falsche Analyseergebnisse. Ein sehr populäres Beispiel stellt die Zulassung des Medizingeräts THERAC-25 (Linearbeschleuniger zur Strahlentherapie) dar [LEV95].

Hier wurden als Primärevent fragwürdige numerische Daten verwendet, wodurch es zu tödlichen Strahlenunfällen kam. Dieses Beispiel symbolisiert die Grenzen der FTA Unabdingbar für eine aussagekräftige FTA sind eine sehr gute Systemkenntnis und korrekte Eingangsparameter der Primärevents. Die Anwendung einer FTA in der Brandschutzplanung oder bei der Prüfung von Kompensationsmaßnahmen als Werkzeug stellt eine Herausforderung dar. Die Werkfeuerwehr der Technischen Universität München kann als eigenständige Dienststelle (70 Beamte) jedoch durch den Vorbeugenden Brandschutz auch neue Wege in dieser Situation gehen. Der Anteil an unregulierten Sonderbauten liegt im Einsatzbereich bei über 70%, sodass hier in der Regel immer eine spezifische Abwägung getroffen wird, ob auch neue Methoden der Nachweisführung zugelassen werden können.

Ausführung

Daten, Daten, Daten

Ein wesentlicher Punkt der Fehlerbaumanalyse sind die Versagenswahrscheinlichkeiten oder die Verfügbarkeit von Systemen einzelner technischer Komponenten. Auf der Webseite der vfdb sind 150 wesentliche Kennzahlen zur Verfügbarkeit im Brandschutz zusammengefasst. Jede Quelle ist mit einem von mir entwickelten wissenschaftlichen Qualitätsfaktor verknüpft worden. Dieser orientiert sich an der Transparenz der erhobenen Daten und an der jeweiligen Organisation. Es gibt drei Qualitätsstufen:

- Qualität +: Die erste Stufe der Qualitätsskala gibt an, dass die Daten entweder aus einem Einzeltest stammen, vom Hersteller des Produktes oder von nichtstaatlichen Aufsichtsbehörden kommen (DIN, DIN EN, CEN, ...)
- Qualität ++: Die Daten stammen aus Peer-review-Fachzeitschriften oder aus wissenschaftlich anerkannten Fachbüchern.
- Qualität +++: Die Daten stammen aus Prüfberichten, technischen Berichten oder Richtlinien aus staatlichen Aufsichtsbehörden, welche keine finanziellen Interessen besitzen.

RIAAT als Software und Beispiel

Nun gibt es diverse unterschiedliche Softwaretypen für die Analyse von Fehlerbäumen. Die vorgestellten Beispiele stammen aus dem FTA-Package der Software RIAAT der Firma RiskConsult GmbH in Innsbruck. Eine kurze Programmübersicht ist auf der vfdb Webseite für diesen Artikel zu erhalten.

Diskussion und Ausblick

Bei der standardmäßigen Fehlerbaumanalyse ist auf die Voraussetzung der Unabhängigkeit von Ereignissen zu achten. Ereignisse gelten hierbei als unabhängig, wenn ihre Auftretenswahrscheinlichkeit von keinem anderen Ereignis beeinflusst wird [EDL15]. Da eine FTA von ihrer Anatomie her keine Überlappung von Events betrachtet, sind hier im ersten Schritt Grenzen gesetzt. Die Praxis zeigt jedoch, dass es Einflussfaktoren gibt, die sich auf mehrere Primärevents auswirken (typisches Beispiel ist ein Stromausfall) [VAU03]. Um dieses Problem zu lösen, gibt es sogenannte common causes, Bedingungen für Primärevents, gegenseitige Ausschlüsse von Ereignissen und Abhängigkeiten. Dies macht eine FTA komplex, jedoch kann somit jedes System dargestellt werden. Da ein Fehlerbaum ausschließlich in seiner einfachsten Form nur Unabhängigkeit von Ereignissen betrachten kann, sind durch priorisierte Gates oder common causes auch Abhängigkeiten von Ergebnissen darstellbar.

Die FTA ist ein leistungsstarkes Tool zur Risikoquantifizierung. Kritisch hinterfragt werden muss natürlich die Datengrundlage der Primärevents. Hier sind gewöhnlich Daten zur Versagenswahrscheinlichkeit aus technischen Systemen generiert, welche einen hohen Qualitätsstandard haben. Ist die Versagenswahrscheinlichkeit einer BMA eines Reaktors oder eines Flugzeuges übertragbar auf eine BMA eines kleinen Industriebetriebes? Erstmal nein, da Einflussfaktoren wie kürzere Wartungszyklen, teilweise umfangreiches ausgebildetes Personal oder hochwertigere Anlagen das Ergebnis verfälschen. Hier gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein sinnvoller Ansatz wäre, die Daten der hochwertigen Quelle durch Korrekturfaktoren nach unten zu korrigieren, um die Realität darzustellen [DHI18]. Allerdings ist das Ergebnis des Top-Events oft nicht das relevanteste. Um Aussagen über die beste Kombination aus Zuwachs an Sicherheit des Top-Events und den eingesetzten finanziellen Mitteln zu finden, sollten einfach nur die hochwertigen Daten verwendet werden. Dies liegt an der Methode der Minimalschnitte innerhalb der FTA [RUI15]. Die Verfügbarkeit eines hochwertigen Systems ist entsprechend höher bei Daten aus hochwertigen Anlagen. Der Knotenpunkt innerhalb der FTA mit dem größten Einfluss auf das Gesamtergebnis (oft auch wirksamster Ansatz zur Verbesserung des Systems) kann jedoch methodisch sauber definiert werden.

Die FTA kann im Brandschutz einen wesentlichen Beitrag zur qualitativen Bewertung von Risiken leisten. Lesen Sie hierzu ergänzend die Doktorarbeit „Analysis of safety systems: Methodology and data for risk quantification in preventive fire protection“ von C. Hammann (vsl. Erscheinungsdatum 01/2021). Ebenfalls laufen mehrere Bachelor- und Masterarbeiten der Technischen Universität München und der Universität der Bundeswehr, welche sich mit konkreten An-

wendungsfällen der unterschiedlichen Gebäudeklassen unter Anwendung der FTA beschäftigen. Darüber hinaus ist der Grundstock für eine internationale Datenbank der Kennzahlen bezüglich der Verfügbarkeit und der Versagenswahrscheinlichkeit im Brandschutz vorgesehen. Hierzu gehören dann wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz.

Autor

Claudius Hammann, M. Eng.,
Technische Universität München, Feuerwehrbeamter als
Abteilungsleiter Vorbeugender Brandschutz der Werkfeuerwehr
und Doktorand der Fakultät für Maschinenwesen

Quellen

- [FTA99] Clif Ericson; Fault Tree Analysis – A History in: Proceedings of the 17th International System Safety Conference, 1999
- [FTA65] A. B. Mearns; Fault Tree Analysis: The Study Of Unlikely Events In Complex Systems, Boeing/UW System Safety Symposium, 1965
- [WASH76] Reynold Bartel; Reactor Safety Study (WASH-1400): U. S. Environmental Protection Agency, A Review of the final report, 1976
- [BRA17] Sebastian Balzter; Wie die Brandschutzrepublik Deutschland ihre Bürger fordert und frustriert, in: Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 07.11.2017, <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brandschutz-verordnungen-in-deutschland-werdenimmer-teurer-15277814.html>
- [LEV95] Addison-Wesley Logman; SafeWare: System Safety and Computers, Amsterdam, 1995
- [BSS05] Bundesamt für Strahlenschutz; Methoden zur probabilistischen Sicherheitsanalyse für Kernkraftwerke, 2005
- [WHI35] Hassler Whitney; On the abstract properties of linear dependence, American Journal of Mathematics, 57(3):509, jul 1935
- [GEN99] Angelo Genocchi; Differentialrechnung und Grundzüge der Integralrechnung, B. G. Teubner, Leipzig, 1899
- [EDL15] Frank Edler, Michael Soden, René Hankammer; Fehlerbaumanalyse in Theorie und Praxis – Grundlagen und Anwendung der Methode, Springer Verlag, 2015
- [VAU03] J. K. Vaurio; Common cause failure probabilities in standby safety system fault tree analysis with testing – scheme an timing dependencies, in: Reliability Engineering & System Safety, Volume 79, Issue 1, Pages 43–57, 1. January 2003
- [DHI18] B. S. Dhillon; Safety, Reliability, Human Factors and Human Error in Nuclear Power Plants, CRC Press, 2018
- [RUI15] Enno Ruijters and Mariëlle Stoelinga; Fault tree analysis: A survey of the state-of-the-art in modeling, analysis and tools, in: Computer Science Review, 15-16:29–62, feb 2015
- [GEN16] Qichuan Geng, Haibin Duan, Shuangtian Li; Dynamic fault tree analysis approach to safety analysis of civil aircraft, 6th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, 2011
- [ARN13] Florian Arnold, Axel Belinfante, Freark Van der Berg, Dennis Guck, Mariëlle Stoelinga; DFTCalc: A Tool for Efficient Fault Tree Analysis, Springer Verlag, 2013
- [BSS15] Bundesamt für Strahlenschutz; Methoden und Daten zur probabilistischen Sicherheitsanalyse für Kernkraftwerke, 2015
- [SCH15] Simon J. Schilling; Contribution to Temporal Fault Tree Analysis without Modularization and Transformation into the State Space, 2015